

ИЧКИ ИШЛАР ОРГАНЛАРИ ЖАМОАТ ХАВФСИЗЛИГИ ХИЗМАТИ ХОДИМЛАРИНИ ИЖТИМОЙ ҲИМОЯ ҚИЛИШНИНГ ЎЗИГА ХОС ЖИҲАТЛАРИ

Эркинов Тўлқин Эркинович

ИИБ Академияси магистратураси тингловчиси, подполковник

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10574684>

Глобаллашув шароитида юзага келаётган ғоявий-мафкуравий урушлар ва ахборот хуружлари, халқаро тусдаги ижтимоий-иқтисодий қарама-қаршиликлар, минтақавий можаролар, оммавий норозиликлар ва ички низолар кучайиб бораётганлиги - дунё мамлакатларида хавфсизликни таъминлаш тизимининг замонавий таҳдидларга қарши курашиш бўйича реал имкониятларини кенгайтириб бориш долзарб тус олмоқда. Айниқса, хавфсизлик, муҳофаа ва ҳуқуқ-тартиботни таъминловчи субъектлар тезкор ва жанговар қобилиятини ошириш¹, бунда ички ишлар ораганлари ходимларини ҳар қандай таҳдидларни олдини олиш учун доимий шай ҳолатда сақлаш муҳим аҳамият касб этмоқда.

Бу борада, дунё давлатлари ички ва ташқи хавфсизликни таъминловчи кучларнинг жанговар қобилияти ва жанговар руҳиятини оширишда ҳарбий хизматчилар ва уларнинг оила аъзоларини ижтимоий ва ҳуқуқий ҳимоя қилишга қаратилган аниқ чораларни қўллаш, бу борада давлат томонидан кафолатланган тизимни йўлга қўйиш асосий омиллардан бири ҳисобланади.

Сўнгги йиллардаги ҳуқуқий, илмий адабиётларда, биринчи бандда айтиб ўтилганидек, ҳуқуқий ҳимоя ва ижтимоий ҳимоя тушунчаси айрим муаллифлар томонидан ҳам ҳуқуқнинг умумий назарияси доирасида, ҳам соҳавий ҳуқуқ фанлари вакиллари томонидан ўрганилган. Шу билан бирга, ушбу атамаларнинг моҳияти ва мазмунига ягона ёндашув ҳали ишлаб чиқилмаган. Бунинг сабаби шундаки, «ҳуқуқий ҳимоя», «ҳуқуқий хавфсизлик» тушунчалари ёки «ижтимоий ва ҳуқуқий ҳимоя», «ижтимоий ва ҳуқуқий ҳимоя» тушунчаларининг таърифини шакллантиришга кўплаб уринишлар бўлиб, улар таҳлил қилинган ҳолда, ички ишлар органлари ходимларининг ҳуқуқий ва ижтимоий ҳимояси белгиларини аниқлаш ва шу асосда ички ишлар органлари ходимларини ҳуқуқий ва ижтимоий

¹ Омонов У. Harbiy xizmatchilarni ijtimoiy himoya qilishning mohiyati va nazariy asoslari //Евразийский журнал социальных наук, философии и культуры. – 2023. – Т. 3. – №. 4. – С. 108-113.

ҳимоя қилиш тўғрисидаги қонун ҳужжатларини такомиллаштириш бўйича таклифлар ишлаб чиқиш мумкин. Шу муносабат билан ички ишлар органлари ходимларининг ҳуқуқий ва ижтимоий ҳимояси тушунчаларини кўриб чиқишдан олдин шахснинг ҳуқуқий ва ижтимоий ҳимояси терминлари нимани англатишини аниқлаб олишимиз зарур, чунки шахснинг ҳуқуқий ва ижтимоий ҳимояси, ички ишлар органлари ходимларининг ҳуқуқий ва ижтимоий ҳимояси ўртасида умумий, махсус ва бирлик ўртасида диалектик боғлиқлик мавжуд бўлиб, ҳар қандай тушунчани очиб беришга услубий ёндашувнинг асоси хусусийни умумий орқали кўрсатиб беришдир².

Россиялик олим А.И.Гнатенко ички ишлар органлари давлатнинг ижтимоий функцияларини амалга оширишда унинг мураккаб ҳодиса сифатида сиёсат, иқтисодиёт ва қонун чегарасида пайдо бўлади. Иқтисодиёт давлатнинг ижтимоий функцияларини олдиндан белгилаб қўйган бўлса ҳам охир-оқибат бу давлатнинг ижтимоий фаоллигининг ўлчови бўлган сиёсат³ эканлигини илгари суради. Л.Ражабовани фикрича, ички ишлар органлари давлат органи сифатида, давлатнинг турли функцияларини, шу жумладан, ижтимоий вазифаларни бажаришда иштирок этадилар, бошқа томондан, ички ишлар органларининг барча ходимлари Ўзбекистон Республикаси фуқаролари бўлиб, шу маънода давлатнинг ижтимоий функциясини амалга оширишда иштирок этади⁴ деб ҳисоблайдилар.

Ички ишлар органлари жамоат хавфсизлиги хизмати ходимлари, мансаб ваколатидан қатъи назар, умумий функцияларни ҳам бажарадилар, улар лавозимидан, жойлашувидан ва вақтдан қатъий назар, фуқароларга шу жумладан, жиноятлар, маъмурий ҳуқуқбузарликлар ва бахтсиз ҳодисалар қурбонлари, шунингдек, уларнинг ҳаёти учун хавfli бўлган ночор ҳолатда бўлганларга биринчи (тиббий) ёрдам кўрсатишга мажбурдирлар. Бундан ташқари, фуқаролар ички ишлар органи ходимига шахсий ёки жамоат хавфсизлигига таҳдид солувчи ҳодисалар тўғрисида ариза билан мурожаат қилган ёки бундай ҳодисалар бевосита ички ишлар органи ходими томонидан аниқланган тақдирда, ҳуқуқбузарликнинг

² Раджапова Л., Қодиров У. Ички ишлар органлари ходимларининг ижтимоий-ҳуқуқий ҳимояси юзасидан айрим фикр ва тушунчалар //Евразийский журнал права, финансов и прикладных наук. – 2023. – Т. 3. – №. Special Issue. – С. 172-181.

³ А.И.Гнатенко. Функции государства и роль органов внутренних дел в их реализации автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата юридических наук. 2010

⁴ Раджапова Л. Н. Ички ишлар органлари ходимларининг ижтимоий ҳимоясининг ҳуқуқий механизмлари //ta'lim va rivojlanish tahlili onlayn ilmiy jurnali. – 2022. – Т. 2. – №. 7. – С. 55-64.

олдини олиш ва унга чек қўйиш, уни содир этганликда гумон қилинган шахсларни ушлаш, воқеа жойини қўриқлаш ва бу ҳақда энг яқин ички ишлар органига хабар бериши, ундан ташқари одамларни қутқариш чораларини кўриши шарт. Санаб ўтилган функцияларни бажариш учун ИИО ходими ўзининг хизмат вазифалари доирасидан қатъи назар, Ўзбекистон Республикаси «Ички ишлар органлари тўғрисида» Қонунида назарда тутилган барча ҳуқуқларидан фойдаланиш ҳуқуқига эга. Шундай қилиб, барча ИИО ходимлари умумий ва махсус мажбурият ва ҳуқуқларга эга деган хулосага келиш мумкин⁵.

Фикримизча, ички ишлар органлари жамоат хавфсизлиги хизмати ходимларини ижтимоий ҳимоя қилиш Ўзбекистон Республикасининг “Ички ишлар органлари тўғрисида”ги қонуни нормаларига асосан, қуйидаги йўналишлар орқали таъминланиши белгилаб қўйилган:

а) соғлигини сақлаш; б) меҳнатига ҳақ тўлаш; в) уй-жой майдони билан таъминлаш; г) мол-мулкига етказилган зарарнинг ўрнини қоплаш; д) Хизмат мажбуриятларини бажариш чоғида транспорт воситаларидан имтиёзли фойдаланиш; е) Давлат пенсия таъминоти; з) Давлат суғуртаси; и) Ижтимоий ёрдам кўрсатиш⁶.

Бундан ташқари, Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 29 ноябрдаги ПҚ-3413-сон қарорининг 1-илоvasи билан тасдиқланган “Ички ишлар органларида хизматни ўташ тартиби тўғрисида”ги низомнинг 9-бобига мувофиқ ходимларни ижтимоий ҳимоя қилиш қуйидагилар орқали таъминланади:

- ❖ соғлиғини сақлаш;
- ❖ меҳнатига ҳақ тўлаш;
- ❖ уй-жой майдони билан таъминлаш;
- ❖ мол-мулкига етказилган зарарнинг ўрнини қоплаш;
- ❖ хизмат мажбуриятларини бажариш чоғида транспорт воситаларидан имтиёзли фойдаланиш;
- ❖ давлат пенсия таъминоти;
- ❖ давлат суғуртаси;
- ❖ ижтимоий ёрдам кўрсатиш;
- ❖ қонун ҳужжатларида назарда тутилган бошқа чора-тадбирлар.

⁵ Раджапова Л. Н. Ички ишлар органлари ходимларининг ижтимоий ҳимоясининг ҳуқуқий механизмлари //ta'lim va rivojlanish tahlili onlayn ilmiy jurnali. – 2022. – Т. 2. – №. 7. – С. 55-64.

⁶ Ўзбекистон Республикаси қонун ҳужжатлари тўплами, 2016 й., 38-сон, 438-модда

Шунингдек, ходимларни ижтимоий ҳимоя қилиш шаффоқликни таъминлаш мақсадида <https://e-ijtimoiy-himoya.iiv.uz> платформаси ишга

туширилди.

Ушбу электрон тизим ички ишлар органлари жамоат хавфсизлиги хизмати ходимларини қўйдаги ижобий жиҳатларин такомиллаштиради:

биринчидан, ходимларни тизимда шаффоқлик таъминланганига ишонтичи ортишига;

иккинчидан, ходимларнинг фаол оилавий ва ҳаётий позициясини мустаҳкамлаш, интеллектуал салоҳиятини юксалтириш, она Ватан тақдирига бўлган масъулиятини оширишга;

учинчидан, ходимларни фуқаролик бурчи ва конституцион мажбуриятларини садоқат ва фидойилик билан виждонан бажаришга оилавий тинчликни таъминланишини кафолатлашга хизмат қилади.

Хулоса ўрнида шуни айтиш мумкинки, ички ишлар органлари жамоат хавфсизлиги хизмати ходимларини ижтимоий ҳимоя қилиш ўз фаолиятини «Барча саъй-ҳаракатлар инсон қадри учун» деган устувор ғоя асосида фаолият олиб боришга хизмат қилади.

Фойдаланилган адабиётлар:

1. Омонов У. Harbiy xizmatchilarni ijtimoiy himoya qilishning mohiyati va nazariy asoslari //Евразийский журнал социальных наук, философии и культуры. – 2023. – Т. 3. – №. 4. – С. 108-113.

2. Раджапова Л., Қодиров У. Ички ишлар органлари ходимларининг ижтимоий-ҳуқуқий ҳимояси юзасидан айрим фикр ва тушунчалар

//Евразийский журнал права, финансов и прикладных наук. – 2023. – Т. 3. – №. Special Issue. – С. 172-181.

3. А.И.Гнатенко. Функции государства и роль органов внутренних дел в их реализации автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата юридических наук. 2010

4. Раджапова Л. Н. Ички ишлар органлари ходимларининг ижтимоий ҳимоясининг ҳуқуқий механизмлари //ta'lim va rivojlanish tahlili onlayn ilmiy jurnali. – 2022. – Т. 2. – №. 7. – С. 55-64.

5. Ўзбекистон Республикаси қонун ҳужжатлари тўплами, 2016 й., 38-сон, 438-модда

